

ETNOLINGVISTIKANING VUJUDGA KELISHI VA TARAQQIYOTI

*Buxoro davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti Nurova
Yulduz Ubaydullayevna o'qituvchi*

Shukrullayeva Shaxinabonu Sherbek qizi

Annotatsiya

Ushbu maqolada Etnolingvistikaning vujudga kelishi va taraqqiy etishi to'g'risida ma'lumot keltirilgan bo'lib, etnolingvistika etnik madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlarni o'zaro bog'liqligi haqida fikr yuritadi. Etnolingvistika tilning etnik jihati va etnosning lingvistik xususiyatlarini ifodalash, ichki va millatlararo aloqalardagi etnolingvistik jarayonlar, etnik jamoalarning shakllanishi va faoliyatida tilning o'rni, til va an'anaviy madaniyat, tafakkurning etnik o'ziga xosligi, dunyo tillarining etnolingvistik tasnifini ifodalaydi. Tilshunoslik tabiiy til, uning tuzilishi va qonuniyatlarini o'rgansa, etnolingvistika xalq madaniyatining tildagi ifodasini o'zida namoyon etadi, ya'ni tilda o'z aksini topgan rasm-rusum va odatlar, tilning paremiologik fondi, til etalonlari, imo-ishora va ramzlar, tildagi o'xshatish va metaforalar, antroponimlar, nutqiy etiket shakllarini o'rganadi.

Аннотации

В данной статье представлена информация о возникновении и развитии этнолингвистики, а также обсуждаются взаимосвязи между этнической культурой и языком. Под этнолингвистикой понимается этнический аспект языка и языковые особенности этноса, этнолингвистические процессы во внутренних и межэтнических отношениях, роль языка в формировании и функционировании этнических сообществ, язык и традиционная культура, этническая идентичность мышления, этнолингвистическая классификация мировых языки. В то время как лингвистика изучает естественный язык, его структуру и законы, этнолингвистика отражает лингвистическое выражение народной культуры, то есть обычаи и традиции, отраженные в языке,

паремиологический фонд языка, языковые стандарты, знаки и символы., Изучает язык. аналогии и метафоры, антропонимы, формы речевого этикета.

Annotations

This article provides information on the origin and development of ethnolinguistics, as well as discusses the relationship between ethnic culture and language. Ethnolinguistics is understood as the ethnic aspect of the language and the linguistic characteristics of the ethnos, ethnolinguistic processes in internal and interethnic relations, the role of language in the formation and functioning of ethnic communities, language and traditional culture, ethnic identity of thinking, ethnolinguistic classification of world languages. While linguistics studies natural language, its structure and laws, ethnolinguistics reflects the linguistic expression of folk culture, that is, customs and traditions reflected in the language, the paremiological foundation of the language, linguistic standards, signs and symbols., Studies the language. analogies and metaphors, anthroponyms, forms of speech etiquette.

Kalit so'zlar: etnolingvistika, nutqiy etiket, etnik omillar, til va madaniyat, komparativistika, pragmalingvistika, psixolingvistika, mifopetik ijodkorlik, Diaxronik etnolingvistika, ma'naviy madaniyati tarixi.

Ключевые слова: этнолингвистика, речевой этикет, этнические факторы, язык и культура, сравнительное языкознание, прагмалингвистика, психоллингвистика, мифопедическое творчество, диахроническая этнолингвистика, история духовной культуры.

Key words: ethnolinguistics, speech etiquette, ethnic factors, language and culture, comparative linguistics, pragmalinguistics, psycholinguistics, mythological creativity, diachronic ethnolinguistics, history of spiritual culture.

Kirish. Bugungi kunga kelib, bozor iqtisodiyotining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi, zamonaviy axborot texnologiyalarining ommalashuvi, ilmiy tadqiqotlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish dolzarblashib, lingvistika sohasida - nutq samaradorligi tadqiqiga e'tiborni kuchaytirdi. Natijada fanda etnolingvistika, sotsiolingvistika, lingvopragmatika, pragmalingvistika, psixolingvistika kabi nomlar bilan yuritiluvchi yangi tarmoqlari shakllandi. Bu yo'nalishlarni o'zida mujassamlashtirgan yangi davr tilshunosligi nutqqa insoniy faoliyat - fikr almashish va o'zgalarga ta'sir ko'rsatish, lingvistikaning asosiy turlaridan biri sifatida yondashib, uning ixchamligi, samaradorligi va ta'sirchanligi,

mantiqiyliги tadqiqini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Jahon tilshunosligida til va nutq birliklari, sathlari va sathlararo munosabat masalasi ko‘plab tilshunoslarning qiziqishlariga sabab bo‘lgan. Jahon tilshunoslari safida XXI asrga shaxdam qadam qo‘ygan o‘zbek olimlari oldida ham o‘tgan asrda o‘z mohiyatini uzul-kesil topmagan “Til va jamiyat”, “Inson va uning tili”, “Til va madaniyat” kabi masalalar bilan bog‘liq vazifalar ko‘ndalang bo‘lib turibdi. Lingvist olimlardan tinimsiz mehnat, ulkan chidam va iqtidorni talab qiluvchi lisoniy masalalarni ijobiy hal etish maqsadida, avvalambor, til qurilishining qaysi jihatlariga diqqatni qaratish, qanday izlanishlarni ro‘yobga chiqarish lozim bo‘ladi?

1) zamonaviy lingvistikadagi yangi yo‘nalishlar bo‘yicha olib borilayotgan izlanishlar ko‘lamini aslo sekinlatmagan tarzda, an‘anaviy tilshunoslik doirasidagi tadqiqotlar sur‘atini yanada kengaytirish;

2) XVIII asr oxiridagi I.Gerder hamda umumiy tilshunoslik fanining asoschisi V.Gumboldt tomonidan ilgari surilgan tilning xalq madaniyati, urf-odati, rusumi, xarakteri bilan chambarchas bog‘liqlikda o‘rganuvchi **etnolingvistikani** shakllantirish va rivojlantirish;

3) komparativistika, ya‘ni qiyosiy-tarixiy tilshunoslik nazaridan qardosh turkiy tillarni o‘zbek tili bilan muqoyasa qilish borasida keyingi paytlarda yo‘l qo‘yilayotgan sustkashlikka barham berish, nafaqat o‘zbek va turk, shuningdek o‘zbek, qozoq, turkman, qirg‘iz, qoraqalpoq, tatar tillari materiallarini qiyoslashga jiddiy e‘tiborni qaratish, natijada turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasini o‘zbek tilida yaratish;

4) o‘zbek tilshunosligini uning bosh yo‘nalishlaridan biri turkologiyasiz aslo tasavvur etib bo‘lmaydi. O‘zbek turkologlari erishgan yutuqlar turkologiyada munosib baholangan. Ular haqida mavridi kelganda alohida mulohaza bildirish mumkin. Hozir esa, mazkur yo‘nalish oldida o‘z tadqiqini kutayotgan jihatlargagina diqqatni tortmoqchimiz:

a) skiflar, saklar, sarmatlar, kushonlar, toxarlar davriga taalluqli onomastikani atroflicha o‘rganish, qadimgi yunon, xitoy olimlari, muarrixlarining turkiy qabilalar haqidagi ma‘lumotlarini sinchiklab tahlil qilish;

b) oltoy tillarining genetik qarindoshligi, turkiy, mo‘g‘ul, tungus-manjur tillarining yagona til asosida shakllanganligi to‘g‘risidagi mavjud dunyoqarash kesimida chuqur ilmiy izlanishlar olib borish;

d) turkologiya bo‘yicha bibliografik ma‘lumot tayyorlash, keng jamoatchilikni turkologiyaning tarixi, hozirgi holatidan xabardor qilish va h.k.;

5) XX asrning 20-30 yillari o‘zbek matbuoti tili, milliy uyg‘onish davri alifbo va imlo masalalari, adabiy til va jonli so‘zlashuv tili muammolari bo‘yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni rivojlantirish [9].

Jahon lingvistikasi yutuqlarini o'rganayotgan, ularni har tomonlama tahlil etayotgan, ayni chog'da, tilshunoslikda yuz berayotgan metodologik bahslarda munosib o'rin egallashga intilayotgan til haqidagi fanimizning XXI asrda jiddiy yutuqlarni qo'lga kiritishiga shak-shubha yo'q. XIX asrning oxiri XX asrning 2-yarmida lingvistika sohasida yangi yo'nalish - "Etnolingvistika" paydo bo'ldi.[6] Bu nisbatan yosh soha bo'lgani uchun ham uning ichki tuzilishida muayyan nazariyalar borasida hozirga qadar aniq ilmiy to'xtamga kelinmagan. Har bir millat madaniyatini uning urf-odat, an'ana va qadriyatlaridan ajratgan holda tasavvur etib bo'lmaydi. Yer yuzida turli millat va elat vakillari mavjud bo'lib, barchasi o'zining milliy madaniyati tili, lahjasi bilan tubdan farqlanadi. Tilshunoslik shu til sohalari lingvistik tomondan tadqiq etadi. Lingvistikada tilning ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, muayyan tilning amal qilish (faoliyat) qonunlari, tarixiy taraqqiyoti yoritiladi. Shunday ekan, til sohalari ham cheksizdir. Jumladan, etnolingvistika etnik madaniyat va til o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi [4]. Etnolingvistika - (etno yunon tilidan éθvos - odamlar, qabilalar, ethnolinguistik; ethnolinguistics, antropologik lingvistika) etnik guruhlar tomonidan dunyoni anglashning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi, tilshunoslikning til va til egasi bo'lgan xalq orasidagi bog'liqlik hamda munosabatlarni, tilning rivoji, tilni madaniyat bilan aloqada o'rganadigan tilshunoslik vazifaviy xususiyatlariga lisoniy, etnik omillarning birgalikdagi ta'sirini o'rganuvchi soha. Etnolingvistika til va uning rivojiga turli etnik guruhlarining qanchalik hissa qo'shganini, bu jarayonda etnoslar orasidagi yaqinlik, mushtaraklik yoki ularning bir-biridan ajralish, uzoqlashish xususiyatlarini tadqiq etadi. Tilshunoslikning etnik onomastika, areal lingvistika, ijtimoiy lingvistika, psixolingvistika, paralingvistika, etnologiya, folklorshunoslik, mifologiya, poetika, lingvistik geografiya, dialektologiya, til tarixi, etnolingvistika erishgan ilmiy natijalardan foydalanadi. Etnolingvistika, ayniqsa, yozuvga ega bo'lmagan xalqlarning etnografiyasini o'rganishda, ularning tillaridagi etnik xususiyatlar bilan bog'liq lisoniy materiallarni to'plash va tadqiq qilishda qo'l keladi [11]. Etnolingvistika tilning etnik jihati va etnosning lingvistik xususiyatlarini ifodalash, ichki va millatlararo aloqalardagi etnolingvistik jarayonlar, etnik jamoalarning shakllanishi va faoliyatida tilning o'rni, til va an'anaviy madaniyat, tafakkurning etnik o'ziga xosligi, dunyo tillarining etnolingvistik tasnifini ifodalaydi. Etnolingvistika birlashgan fan bo'lib, to'liq shakllanmaganligi sababli, uning chegaralari, obykti va predmeti to'g'risida turli xil fikrlar mavjud. [10] Etnolingvistikaning vazifalariga turli xil til vaziyatlari va ijtimoiy guruhlar tilidan foydalanish, unga munosabatni tahlil qilish kiradi. Bundan tashqari, etnolingvistika muammolari qatoriga xalqning kelib chiqishi kabi dolzarb masalalari, xalqning moddiy va ma'naviy madaniyati tarixi; ma'lum bir millat dunyosining lingvistik rasmini shakllantirish tarixi; davlatning til siyosati; inson huquqlari va uning tili kabi masalalarni tadqiq etadi.

Etnolingvistika ikki yo'nalishga bo'linadi:

1. Diaxronik etnolingvistika - xalqning o‘tmishi, tarixi va madaniyatini o‘rganish uchun til va lingvistik usullardan foydalanadi;

2. Sinxron etnolingvistika - tilshunoslik tili va usullarini dolzarb ijtimoiy va milliy muammolarni o‘rganish va hal qilish usuli sifatida ko‘rib chiqadi. [10]

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Til va inson o‘rtasidagi bog‘liqlik g‘oyasi birinchi bo‘lib V.Gumboldt (1767-1835) asarlarida ilmiy nazariya sifatida rasmiylashtirildi [5]. O‘z mohiyatiga ko‘ra qiyosiy tarixiy tilshunoslik bir vaqtning o‘zida etnolingvistikaning predmet yo‘nalishlaridan birini, til oilalari so‘zlovchilarining qadimiy etnik tarixini shakllantirdi, yigirmanchi asrning boshlarida paydo bo‘lgan etnolingvistik g‘oyalarni rivojlantirish dastlab, F.de Sossyur (1857-1913) tomonidan yaratilgan tilshunoslikning tizimli nazariyasi: “Millatning urf-odatlarini uning tilida aks etadi, boshqa tomondan, aynan til millatni shakllantiradi” degan fikri etnografiyada strukturalizmning shakllanishiga, jumladan, Leyden maktabi, kognitiv antropologiya, ikkinchi darajali modellashtirish tizimlari maktabi va hokazolarga ta‘sir qildi, ammo etnolingvistikani mustaqil fan sifatida shakllanishi F.Boas kabi amerikalik olimlarning faoliyati bilan bog‘liqdir. Sapir (1884-1939) va B.Uorf (1897-1941) tomonidan yaratilgan lingvistik nisbiylik gipotezasida etnolingvistika atamasi zamonaviy ma‘noda birinchi bo‘lib, XX asrning ikkinchi yarmida AQShda paydo bo‘lgan [13]. Tilshunoslikda til va madaniyat, til va inson omili, til va tarix masalalariga dastlab V.fon Gumboldt, A.Vaysgerber, L.Blumfeld, E.Sepir, Boduen de Kurtene, A.A.Potebnya, A.A.Shaxmatov kabi Yevropa va rus tilshunoslari e‘tibor qaratgan. Dunyo tilshunosligida matni antropotsentrik paradigma asosida o‘rganish, etnolingvistika, lingvistik semantika, lingvokognitologiya, psixolingvistika, lingvokulturologiya, pragmatikaga oid tadqiqotlarda ko‘zga tashlanadi. Xususan, N.Xomskiy, U.Cheyf, B.A.Serebrennikov, L.V.Shcherba, Y.N.Stepanov, I.R.Galperin, N.I.Karaulov, N.I.Jinkin, A.A.Leontev, J.Lakoff, A.Vejbiskaya, E.S.Kubryakova, E.Rosh, V.P.Belyanin, V.Z.Demyankov, V.A.Maslova, T.M.Dridze, K.F.Sedov, A.Nurmonov, N.M.Mahmudov, E.A.Begmatov, Sh.Safarov, S.Boymirzayeva, I.Azimova kabi tilshunoslarning ishlarida til tizimi antroposentrizm tamoyillar asosida tadqiq etilgan [14]. Professor N.Mahmudovning “Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab...” nomli maqolasida etnolingvistika, lingvokulturologiya, umuman, antropotsentrik paradigmaning mohiyatini va bu boradagi muammolar chuqur va asosli yoritib berildi.[7] Tilni inson ongi, mentaliteti, kundalik marosimdagi xatti-harakatlari, mifologik g‘oyalar va mifopoetik ijodkorlik prizmasi orqali o‘rganadigan murakkab fan sifatida etnologiyaning mohiyati XX asrning taniqli slavyanisti, etnolingvistik maktab asoschisi akademik N.I.Tolstoy va uning shogirdlari, sheriklari tadqiqotlarida ochib berilgan [8]. T.A.Agapkina, L.N.Vinogradova, A.V.Gura, A.F.Zhuravlev, S.E.Nikitina S.M.Tolstoy va boshqalar. Til va madaniyat o‘rtasidagi munosabatlarning mavzusi (muammosi) br tomonidan muvaffaqiyatli ishlab chiqilgan. Rossiyada o‘z davomini A.N.Afanasyev, F.I.Buslaev,

A.A.Potebnya va 19-asrning boshqa olimlari asarlarida topgan dunyoga mashhur mifologik maktabni yaratuvchilari Grimm; keyinchalik- "til va madaniyat" muammosiga moyilligini namoyish etgan XX asr olimlarining asarlarida: D.K.Zelenina, V.Ivanov, Y.M. Lotman, V.N. Toporov, B.A. Uspenskiy, A.A.Shaxmatova va boshqalar. Madaniy tilshunoslik va lingvistik folklorshunoslik sohasida ish olib borayotgan bizning davrimiz olimlarining tadqiqotlarida E.B.Artemenko, V.V.Krasnyx, V.A.Maslova, A.T.Xrolenko. Til va xalq mentalitetining o'zaro aloqalari tarixchilar, etnologlar: K. Levi-Strauss, S.V. Luri, M.Mid, L.N. Pushkareva va boshqalarning tadqiqotlarida aniqlangan.[6]

Tadqiqotning metodologiyasi (Research Methodology). Etnolingvistik muammolarga kognitiv qiziqishni rivojlantirishga eng yaxshi metodlarni va o'qitish usullarini tanlash orqali erishildi. Etnik madaniyat materiallariga asoslangan ma'lumotlarlar tizimiga mutaxassislarni faol jalb qilish, bo'lajak izlanuvchining mustaqil, ijodiy shaxsini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatdir. Etnos – bu bir tilda

so'zlashuvchi, o'zlarining bir xil kelib chiqishi va mushtarak shakllanish jarayonini tan oluvchi, boshqa xalqlardan farq etuvchi qator urf-odat va an'analarga ega bo'lgan kishilar guruhidir [9]. Etnolingvistikaning predmeti mazmuni ikkita keng tushunchalar bilan qamrab olingan: "sotsiolingvistika" va "antropologik lingvistika", ular til va jamiyat, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni o'rganadi. Nutqning etnik xususiyatlari va tilning jamiyatdagi vazifasi, etnik semantikasi, til va madaniyatning semiotik tabiati, qadimgi lingvistik va tarixiy xususiyatlarni qayta tiklash va h.k.larga bag'ishlangan o'nlab va yuzlab tadqiqotlar mavjud. Ushbu tadqiqotlarning barchasi butun dunyoda juda faol rivojlanayotgan bo'lsa-da, bitta ilmiy nazariya bilan birlashtirilmagan va o'zlari kabi, odatda tegishli fanlarning har qanday (sotsiologiya, tarix, pedagogika va boshqalar) bilan chambarchas bog'liq holda mavjuddir. Ingliz tilida so'zlashadigan mamlakatlarda etnolingvistika atamasi zamonaviy foydalanishda odatda lingvistik nisbiylik gipotezasi yoki xalq taksonomik (**Taksonomiya** yun. taxis - joylanish, qator va nomus - qonun) kategoriyalarini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar sifatida tushuniladi.[16] Til va etnik xususiyat ta'sirini ajratish faqat tadqiqiy maqsadda bo'lib, bu ajratish nisbiy tabiatga ega, aslida ular yaxlit sodir bo'ladigan uzluksiz va uzviy jarayon. Etnolingvistika til va uning rivojiga etnik guruhlarning qanchalik hissa qo'shganini ham, bu jarayonda etnoslar orasidagi yaqinlik, mushtaraklik yoki ularning bir-biridan ajralish, uzoqlashish xususiyatlarini ham tadqiq qiladi. Etnolingvistika - tilshunoslikning xalq, millat, elat va uning tili orasidagi aloqa va munosabatni etnolisoniy etnik madaniyat va etnik til mushtarakligi tamoyili asosda o'rganuvchi soha. U, asosan, ikki yo'nalishda ish ko'radi:

- xalqning etnolisoniy xususiyatini tavsifiy asosda o'rganish;
- xalqning etnolisoniy xususiyatini tavsiviy asosda o'rganish.
- Birinchi maqsadni shartli ravishda tashqi va ikkinchisini ichki maqsad deyish mumkin.

- Til va etnik xususiyat munosabati, ularning bir-biriga ta'siri ikki yo'sinda kechadigan jarayon:
 - etnik omil (urf-odat, an'ana, falsafiy, diniy qarashlar va h.k ning til rivojiga ta'siri;
- lisoniy omilning etnos (va etnik xususiyat) rivojiga ta'siri.[8]

Akademik N.I.Tolstoy “keng ma'noda etnolingvistika dialektologiyani, folklor tili va tarixning tarixiy dialektologiya va xalqning madaniy-etnik tarixi bilan bog'liq qismini

o'z ichiga oladi” degan edi. Etnolingvistika tor va maxsus ma'noda tilshunoslikning bir tarmog'idir, bu til va etnos, til va madaniyat, til va xalq mentaliteti, til va mifologiya muammolarini keltirib chiqaradi va hal qiladi (Tolstoy 1982, 398). Etnolingvistika tilni uning etnos (til: etnos) bilan aloqasi jihatidan o'rganadi. Etnolingvistika va sotsiolingvistika tilning 4 tashqi tomoniga murojaat qilib, tashqi tilshunoslikka kiritilgan [9]. Turli universitetlarda (masalan, Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetida, Sankt-Peterburg davlat universitetida, Qozon lingvistik maktabida, Voronej va Yakutsk davlat universitetlarida etnolingvistika fanini o'qitishda ma'lum tajriba to'plangan. Etnolingvistika bo'yicha bir qancha dasturlar va ma'ruza kurslari ishlab chiqilgan. Shunday qilib, A.S.Gerd (Sankt-Peterburg universiteti) etnolingvistika bo'yicha ma'ruzalar kursini nashr etdi, G.E.Zhondorova (Yakutsk davlat universiteti) Yakutiya viloyati materiallari asosida E.V.Perexvalyskoy (Sankt-Peterburg davlat universiteti) etnolingvistika bo'yicha ma'ruzalar kursini ishlab chiqdi. Antropologik tilshunoslik, B.N. Protsenko (Rostov davlat universiteti) Rostov viloyati materiali asosida “Etnolingvistika” kursini ishlab chiqdi, E.A. Xelimskiy (RSTU) gumanitar talabalar uchun “Etnolingvistika” kursini nashr etdi. [6]

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Ilmiy tahlil natijalari orqali shuni ko'rsatadiki, xalq madaniyatini etnik, mintaqaviy va dialektal shakllarda o'rganilishi kerak va milliy madaniyatni o'rganish uchun asosiy manba tildir. Madaniyat, tabiiy til singari, ko'plab tadqiqotchilar tomonidan belgilar tizimi, semiotik tizim yoki so'zning semiotik ma'nosidagi til sifatida tushuniladi. O'zbek tili va o'zbek madaniyati, ayniqsa, paremlar, dialektal shakllari bilan tubdan farq qiladi. Shuni ham hisobga olish kerakki, zamonaviy liberal san'at ta'limi antropologik (yoki antropotsentrik) paradigmaga o'tish bilan ajralib turadi, ya'ni madaniyat va tilni inson - uning ongi, tafakkuri, predmet-amaliy va ma'naviy faoliyati bilan chambarchas o'rganish, til paremalogik birliklarini etnolingvistik tahlil qilish orqali olib boriladi. Ushbu yondashuvda asosiy manba madaniyatning yaxlitligini anglash, ya'ni, uning barcha shakllari va janrlarining (til, marosim, e'tiqod, folklor san'ati, parema birliklari) semantik birligi idrok etadigan va inson madaniyatini yaratadigan etnolingvistikasiga bog'liqdir. Etnik madaniyatni o'rganishga bunday yaxlit yondashuv etnolingvistika - “odamlarning ongi, mentaliteti, kundalik va marosim harakati, mifologik g'oyalar va mifopetik ijodkorlik prizmasi orqali tilni o'rganadigan fan” yoki o'sha mualliflarning boshqa bir formulasida “an'anaviy xalqni o'rganadigan murakkab fan” yordamida amalga oshiriladi. Ma'naviy madaniyat va uning tilida aks etadi. Xalqning etnik madaniyati mutaxassislarini

kasbiy tarbiyalashda etnolingvistika juda dolzarb fandır, chunki an'anaviy xalq madaniyati tilini o'rganishda bo'shliq mavjud. Diagnostik ma'lumotlarga ko'ra ko'pchilik tildagi etnik birliklarning kelib chiqishini, tilning barcha imkoniyatlarini bilishmaydi, ular etarlicha lingvistik terminologiya, madaniy terminologiya to'g'risida aniq ma'lumotga ega emas. Kuzatilgan natijalar shuni ko'rsatadiki, zarur uslubiy adabiyotlar (dasturlar, o'quv qo'llanmalari va boshqalar), darsliklar mavjud emas - bu esa xalqning etnik madaniyatini o'rganishda va shu yo'nalish bo'yicha ilmiy yangilik yaratishda, mutaxassislarini tayyorlash tizimida etnolingvistikaning dolzarbligini yana bir isbotidir.[6]

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Tadqiqot davomida etnolingvistikaning xalq madaniyati, millat va elatlarning urf-odatlarini, paremasi va birqancha etnik jihatlarini til nuqtai nazaridan o'rganish, lingvistika sohasida mutaxassislarini kasbiy tayyorlashdagi ulkan imkoniyatlari ochib berilishiga zamin yaratadi. So'z, tilning kelib chiqishiga yanada chuqurroq va ongli ravishda to'xtaladigan

bo'lsak, "Etnolingvistika" etnik madaniyatni o'rganishga yordam beradi. Tajriba natijasida kuzatganimizdek, etnolingvistik tayyorgarlik kelajakdagi xalq madaniyatini lisoniy aspektida izlanuvchi mutaxassis uchun zarurdir, chunki bu madaniy matnlarni yanada diqqat bilan va chuqurroq o'rganishga imkon beradi, etnolingvistik bilimlar asosida paremalarning etnikasi, dealektlar, og'zaki folklor san'ati, folklor qo'shiqlari, xalq urf-odat va an'alarining mintaqaviy xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi; xalq madaniyati haqida yaxlit tasavvur uyg'otadi, narsalar, marosimlar va e'tiqodlar to'g'risida chuqurroq bilimga ega bo'lishini ta'minlaydi; til va madaniy matnlar orqali milliy mentalitetni tasvirlash qobiliyati, kundalik va folklor matnlarini ajrata bilish va ularda umumiy til topish; umuman milliy tilga va madaniyatga bo'lgan munosabatni tarbiyalaydi; xalq tilini saqlash qobiliyatini rivojlantiradi. Mutaxassis tilshunoslarni dialektal matnlar bilan tanishtirish ajdodlarimizning turmush tarzi, urf-odatlarini, dunyoqarashi asoslari to'g'risida qo'shimcha materiallar beradi. Xaritalarni yaratish usulini bilish va bilish geografik jihatdan xalqning etnik madaniyatini o'rganishga imkon yaratadi.

Foydalaniladigan darsliklar va o'quv qo'llanmalar ro'yxati

1. Абдурахмонов Х., Махмудов Н. Сўз эстетикаси. Тошкент, 1981.92 б
2. Артеменко М., Фольклорное текстообразование и этнический менталитет //Традиционная культура. Научный альманах. 2001. №2 (4). С. 11-17.
3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: "Наука", 1983. – 412. С 57-58

4. Булатова Н. Д., Этнолингвистика в системе профессиональной подготовки специалистов по народной художественной культуре. Москва. 2003. 162 с.
5. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. - М., 1985. 452 с
6. Звегинцев В. А., Этнолингвистика в его кн.: История языкознания XIX—XX вв. в очерках и извлечениях, т. 2, М., 1965. – 496 с
7. Махмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўлларини излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – № 5. – Б. 3-16.
8. Nadim Humayun Muhammad., Etnolingvistika va etnografik leksika haqida. Молодой ученый. Международный научный журнал № 30 (268) / 2019
9. Primova A., Qodirova X. Tilshunoslikning dolzarb muammolari.Urganch-2019. 100 b. 10-12 b
10. Перехвальская Е. В., Этнолингвистика. Москва- Юрайт., 2016 -337 с
11. Толстой Н. И. О предмете этнолингвистики и ее роли в изучении языка и этноса // Ареальные исследования в языкознании и этнографии (Язык и этнос). Л., 1983. 252 с.
12. Толстой Н. И. Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. - М., 1995. - С. 15-26
13. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку//Новое в лингвистике., 1. – М., 1960.
14. Худойберганова Д.С. Ўзбек тилидаги матнларнинг антропоцентрик талқини., Т. – 2015 й.162 б
15. Этническая топонимика, М. 1987.
16. https://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ETNOLINGVISTIKA.html